

СТАТИСТИКА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

УДК: 339.56

ЄЛІСЄЄВА О.К.

Статистичний аналіз сезонно скоригованих обсягів зовнішньої торгівлі за товарною структурою у 2018 році

В сучасних умовах активізації глобалізаційних процесів та розвитку міжнародних відносин у світі питання вивчення інтеграційних та торговельних взаємовідносин між країнами є досить актуальним.

Зовнішня торгівля товарами з країнами партнерами сприяє укріпленню зовнішніх зв'язків України з іншими країнами світу та виходу держави на міжнародний ринок як повноправного учасника, що в свою чергу дозволяє імпортувати на територію України іноземні товари вищої якості та стандартів для задоволення внутрішніх потреб суспільства.

В статті розглянуті питання, пов'язані з сезонним коригуванням даних та наведено принципи та доцільність коригування даних зі статистики зовнішньої торгівлі товарами з урахуванням сезонної складової, а саме: коригування вартості експорту–імпорту товарів за річними даними.

Визначено різницю між фактичними та сезонно скоригованими даними за найбільшими товарними групами в експорті та імпорті товарів та за допомогою графічного методу представлені у вигляді рисунку для наочного вивчення.

Проаналізовано вплив календарного ефекту та визначено його прямий зв'язок зі зміною даних зі статистики зовнішньої торгівлі товарами.

Наведено співставлення за сезонно скоригованими даними обсягів експорту та імпорту України з країнами–партнерами за методом «дзеркальної статистики». Також доведено, що таке співставлення даних є більш точним, оскільки використовуються вже скориговані дані, згладжені на ефект сезонності.

Результати проведеного дослідження можуть бути застосовані при дослідженні загальної ситуації на зовнішньому товарному ринку України, а також про динаміку показників.

Сезонно скориговані дані зі статистики зовнішньої торгівлі товарами дають змогу оцінити вплив календарного ефекту та сезонної складової на загальні обсяги торгівлі на міжнародному ринку. Що в свою чергу дозволяє проаналізувати динаміку експорту та імпорту товарів за більш точними, згладженими даними та побудувати більш точні прогнози.

Ключові слова: товар, вартість експорту, вартість імпорту, сезонно скориговані дані, календарний ефект.

Статистический анализ сезонно скорректированных объемов внешней торговли по товарной структуре в 2018 году

В современных условиях активизации глобализационных процессов и развития международных отношений в мире вопросы изучения интеграционных и торговых взаимоотношений между странами является весьма актуальным.

Внешняя торговля товарами со странами партнерами способствует укреплению внешних связей Украины с другими странами мира и выхода государства на международный рынок в качестве полноправного участника, в свою очередь позволяет импортировать на территорию Украины иностранные товары высшего качества и стандартов для удовлетворения внутренних потребностей общества.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с сезонной корректировкой данных и приведены принципы и целесообразность корректировки данных по статистике внешней торговли товарами с учетом сезонной составляющей, а именно: корректировка стоимости экспорта–импорта товаров по годовым данным.

Определено разницу между фактическими и сезонно скорректированными данными за крупнейшими товарными группами в экспорте и импорте товаров и с помощью графического метода представлены в виде рисунка для наглядного изучения.

Проанализировано влияние календарного эффекта и определены его прямую связь с изменением данных по статистике внешней торговли товарами.

Приведены сопоставления по сезонно скорректированным данным объемов экспорта и импорта Украины со странами–партнерами по методу «зеркальной статистики». Также доказано, что такое сопоставление данных является более точным, поскольку используются уже скорректированные данные, сглаженные на эффект сезонности.

Результаты проведенного исследования могут быть применены при исследовании общей ситуации на внешнем товарном рынке Украины, а также о динамике показателей.

Сезонно скорректированные данные по статистике внешней торговли товарами позволяют оценить влияние календарного эффекта и сезонной составляющей на общие объемы торговли на международном рынке. Что в свою очередь позволяет проанализировать динамику экспорта и импорта товаров по более точным, сглаженным данным и построить более точные прогнозы.

Ключевые слова: *товар, стоимость экспорта, стоимость импорта, сезонно скорректированные данные, календарный эффект.*

YELISYEVA O.K.

Statistical analysis of seasonally adjusted external trade by commodity structure in 2018

In the current context of the intensification of globalization processes and the development of international relations in the world, the issue of studying integration and trade relations between countries is quite relevant.

Foreign trade in goods with partner countries contributes to strengthening Ukraine's external relations with other countries of the world and entering the international market as a full participant, which in turn allows the import into the territory of Ukraine of foreign goods of higher quality and standards to meet the internal needs of society.

The article discusses issues related to seasonal adjustment of data and sets out the principles and feasibility of adjusting data on foreign trade in goods with a seasonal component, namely: adjusting the value of export–import of goods by annual data.

The difference between actual and seasonally adjusted data for the largest commodity groups in export and import of goods is determined and presented in the form of a graphical illustration using the graphical method.

The impact of the calendar effect is analyzed and its direct relation to the change in foreign trade statistics is determined.

The comparison of seasonally adjusted data on the volume of exports and imports of Ukraine with partner countries by the method of «mirror statistics». It is also proven that such data matching is more accurate because it uses already adjusted data smoothed over the seasonality effect.

The results of the study can be applied in the study of the general situation on the external market of Ukraine, as well as the dynamics of indicators.

Seasonally adjusted data on foreign trade statistics make it possible to estimate the impact of calendar effect and seasonality on total international trade. Which, in turn, allows you to analyze the dynamics of exports and imports of goods with more accurate, smoothed data and to build more accurate forecasts.

Keywords: commodity, export value, import value, seasonally adjusted data, calendar effect.

Постановка проблеми: основна проблема дослідження полягає у вирішенні питань необхідності застосування методу сезонних коригувань в цілому в статистиці, зокрема в зовнішній торгівлі товарами між Україною та країнами-партнерами.

Важливість даного питання визначається рівнем впливу календарного ефекту та сезонної складової на дані обсягів експорту та імпорту товарів, оскільки на сьогодні це питання є мало дослідженим.

Формулювання **цілей статті:** основною метою дослідження є вивчення впливу календарного ефекту та сезонної складової на формування інформації зі статистики зовнішньої торгівлі.

Виходячи з мети, в роботі поставлені наступні завдання:

- аналіз загальної ситуації на міжнародному товарному ринку у 2018 році на основі зведених у річні помісячних даних;
- оцінка рівня впливу календарного ефекту на дані зі статистики зовнішньої торгівлі товарами;
- з'ясування необхідності проведення сезонного коригування даних зі статистики зовнішньої торгівлі товарами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: основними джерелами даних з сезонно скоригованих обсягів експорту та імпорту товарів є звіти Євростату які публікуються щомісячно та в яких представлені помісячні сезонно скориговані обсяги зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС. Також Державною службою статистики України щомісячно публікуються сезонно скориговані обсяги експорту та імпорту товарів за останні

12 місяців та щорічно помісячні обсяги експорту-імпорту скоригованих на календарний ефект за товарною та географічною структурами.

Що стосується теоретичного висвітлення даного питання в наукових роботах, цікавими є статті: В. С. Михайлова, Ю. І. Прилипка та К. І. Шепель «Сезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання» – в якій розглядаються методи аналізу сезонних коригувань у міжнародній та українській статистиці, також варто виділити роботу К. Д. Семенової «Оцінка сезонних коливань показників діяльності підприємств», в якій розглянуто особливості використання статистичних методів для аналізу показників діяльності підприємств з урахуванням сезонності та статтю Л. О. Яценко і О. М. Мотузки «Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індексу ділової впевненості для промисловості», в якій розглянуто питання сезонного коригування, що є одним з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості.

Виклад основного матеріалу. Розрахунок сезонних коригувань виконується в рамках реалізації стратегічних напрямів подальшого розвитку статистики зовнішньої торгівлі товарами, передбачених Стратегією розвитку державної статистики на період до 2020 року та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію Україна – ЄС, в яких передбачена розробка методики сезонного коригування вартості експорту-імпорту товарів.

Для повноцінного та точного аналізу даних, доцільно спочатку розглянути сучасний стан наяв-

СТАТИСТИКА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

них фактичних даних зі статистики зовнішньої торгівлі товарами для подальшого коригування їх з урахуванням сезонної складової.

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в економічній кон'юктурі та соціально-правовому середовищі країни. Роль її посилюється з розвитком міжнародних відносин у світі і країна намагається посісти гідне місце в економічних інтеграційних процесах [1].

Аналіз даних з зовнішньої торгівлі здійснюється з використанням наявних статистичних показників та за допомогою методів статистичного дослідження, які підходять для даного дослідження.

Окрім цього статистика зовнішньої торгівлі призначена розробити систему показників, у якій відображаються найважливіші аспекти зовнішньоторговельної діяльності [2].

Фактичний обсяг зовнішньої торгівлі товарами, доцільно проаналізувати за допомогою показників темпу приросту обсягів експорту-імпорту товарів у відсотках до попереднього періоду (рис. 1):

З рис. 1 бачимо, що світова криза 2015 року зачепила всі сфери економіки України зокрема і зовнішню торгівлю. У 2015 році, порівняно з 2014 роком обсяги експорту товарів скоротилися на 29,3 %, а обсяги імпорту – на 31,1 % (15774,6 млн. дол. США та 16912,3 млн. дол. США, відповідно).

Останніми роками обсяги зовнішньої торгівлі товарами зросли і у 2018 році порівняно з 2017 роком обсяги експорту зросли на 9,4 % (4070,3 млн. дол.США), а обсяги імпорту – на 15,3 % (7580,4 млн. дол.США), проте економіка України

попри все є імпортозалежною, а експорт є сировинно-спрямованим, що для країни в цілому є не досить сприятливим явищем.

Сучасна світова глобалізація торгових процесів актуалізує перед Україною низку завдань, пов'язаних з пошуками нових джерел конкурентоспроможності та створення нових економічних партнерств, у взаємодії з якими наша держава могла б прискорити модернізацію національної економіки [3].

В офіційній статистиці розрахунок сезонних коригувань здійснюється в автоматизованому режимі з використанням програми Demetra+, що була розроблена Національним банком Бельгії у співпраці з Евростатом, для безпосереднього здійснення коригувань на сезонну складову та Microsoft Excel для побудови початкової таблиці даних.

Основною метою проведення сезонних коригувань є розділення нерегулярних (випадкових) та сезонних коливань від загальних тенденцій економічних процесів. Коригування даних з урахуванням сезонної складової покращує якість забезпечення інформацією аналіз зовнішньоекономічних явищ і процесів та дає можливість виділити тенденції сезонності без спотворення даних. Також за допомогою сезонних коригувань часто проводять міжнародні співставлення.

У даному випадку аналізу сезонних коригувань піддаються дані за п'ятьма основними товарними групами за 2018 рік окремо по експорту і окремо по імпорту товарів, обрані на рівні 2х знаків УКТЗЕД.

Дані з фактичних та сезонно скоригованих даних з експорту товарів за певними групами товарів у 2018 році маємо наступні дані (рис.2):

Рисунки 1. Динаміка обсягу експорту-імпорту товарів за 2010 – 2018 рр.

Джерело: власні розрахунки автора за даними Держстату [5]

Рисунок 2. Сезонно скориговані та фактичні обсяги експорту товарів у 2018 році

Джерело: власні розрахунки автора за даними Держстату [5]

З рис. 2. можна зробити висновок, що основними товарними групами в експорті України є зернові культури (15,3 % від загального обсягу експорту України у 2018 році), рослинні або тваринні жири (9,5 %), руди, шлак і зола (6,4 %), чорні метали – 21,0 % та залишки і відходи харчової промисловості – 2,6 % від загального обсягу експорту.

Розбіжності між сезонно скоригованими та фактичними даними досить суттєві, зокрема сезонно скориговані обсяги експорту зернових культур на 61,6 млн. дол. США менш ніж фактичні, а за чорними металами – сезонно скориговані обсяги дані більші від фактичних обсягів на 97,9 млн. дол. США.

Рисунок 3. Сезонно скориговані та фактичні обсяги імпорту товарів у 2018 році

Джерело: власні розрахунки автора за даними Держстату [5]

СТАТИСТИКА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Індекс сезонності визначається як показник, що характеризується відхиленням рівня сезонно скоригованого ряду від ряду тренду, отже коли він становить майже 1, як у нашому випадку, можна говорити про незначні відхилення в даних.

Схожа ситуація спостерігається в даних з імпорту товарів (рис.3)

Основними товарними групами в імпорті України є мінеральні палива – 23,4 % від загального обсягу імпорту України у 2018 році, пластмаси та полімерні матеріали (4,7 %), механічні машини – 11,3 % від загального обсягу імпорту України, електричні машини – 9,6 % та засоби наземного транспорту, крім залізничного – 7,4 % від загального обсягу імпорту України.

З проведених розрахунків, представлених на рис.3 можна зробити висновок, що в даних товарних групах відхилення між фактичними та сезонно скоригованими даними деколи значні, але, оскільки індекс сезонності в даній ситуації наближений до 1, то різниця в даних несуттєва.

Найбільша різниця спостерігається за групою механічні машини де сезонно скоригований обсяг імпорту на 56,3 млн. дол. США перевищує фактичне значення та за групою електричні машини сезонно скориговані дані на 38,3 млн. дол. США менші за фактичні.

Загалом сезонному коригуванню підлягають динамічні ряди за річною базою даних у помісячного розрізі на кумулятивній основі.

Сезонне коригування полегшує порівняння даних у часі та інтерпретування напрямку розвит-

ку. Воно дозволяє порівнювати часові ряди з різними сезонними характеристиками отриманими від різних галузей або країн, а також порівнювати квартальні або місячні дані. Сезонне коригування корисне й для розроблення короткострокових прогнозів [4].

Співставлення даних з взаємної торгівлі між Україною та іншими країнами світу за допомогою сезонно скоригованих даних дає можливість більш точно оцінити вартісні розходження в даних, згладжених на сезонну складову.

Для прикладу, розглянемо співставлення сезонно скоригованих даних з експорту–імпорту товарів між Україною та найбільшими її країнами–партнерами за методом «дзеркальної статистики».

Метод «дзеркальної статистики» у свою чергу передбачає порівняння даних з експорту однієї країни з відповідними даними з імпорту іншої країни і дозволяє виокремити чинники, що мають вплив на виникнення таких розбіжностей. В свою чергу, це допомагає в майбутньому приймати рішення з уникненням ефекту впливу негативних факторів.

Зовнішня торгівля України з найбільшими країнами–партнерами за сезонно–скоригованими даними у співставному вигляді, представлені в табл.1.

Найбільшими країнами–партнерами України за гальним обсягом товарообігу визначено: Польщу, Німеччину, Італію, Нідерланди та Францію.

З даних, представлених в табл.1, бачимо, що у 2018 році розходження в обсягах експорту України та імпорту країн–партнерів найбільшими є в Італії та Польщі.

Таблиця 1. Експорт–імпорт товарів між Україною та деякими країнами ЄС у 2018 році

Країна	Експорт України (млн. дол)	Імпорт країн ЄС (млн. дол)	Розходження	
			млн. дол	%
Франція	521,4	587,6	-66,2	-12,7
Італія	2653,1	3108,5	-455,4	-17,2
Нідерланди	1608,7	1810,9	-202,2	-12,6
Польща	3260,8	2987,7	273,1	8,4
Німеччина	2205,5	2409,4	-203,9	-9,2

Джерело: власні розрахунки автора за даними Держстату та Евростату

Таблиця 2. Експорт–імпорт товарів між Україною та деякими країнами ЄС у 2018 році

Країна	Експорт країн ЄС (млн. дол)	Імпорт України (млн. дол)	Розходження	
			млн. дол	%
Франція	1030,6	1490,3	-459,7	-44,6
Італія	1896,5	2045,2	-148,7	-7,8
Нідерланди	1256,8	774,2	482,6	38,4
Польща	4380,3	3667,6	712,7	16,3
Німеччина	5426,2	5988,6	-562,4	-10,4

Джерело: власні розрахунки автора за даними Держстату та Евростату

Це означає, що вітчизняний експорт товарів до Польщі на 273,1 млн. дол. США більше ніж зафіксовано українською статистикою.

Розходження в зовнішній торгівлі зачасту пов'язані з невідповідністю в методологічних засадах торгівлі та помилками при заповненні митних декларацій з боку обох торгових партнерів.

Зворотня ситуація спостерігається при співставленні сезонно скоригованих обсягів імпорту України та експорту її партнерів (табл. 2).

З розрахунків у табл.2 очевидно, що розбіжності в цьому напрямі дещо більші.

Найбільш значні розходження спостерігаються в обсягах торгівлі з Францією та Нідерландами.

Це означає, що з Франції Україна імпортує на 459,7 млн. дол. більше ніж зазначено статистикою Франції, а з Нідерландів – на 482,6 млн. дол. менше між враховано офіційною статистикою Нідерландів.

В основному, ці розбіжності пов'язані також з питанням зазначення країни торгуючої та країни призначення в митних деклараціях.

Глобальною проблемою в зовнішній торгівлі через яку виникає найбільш значна частка розбіжностей в даних під час проведення зіставлень є корупція. Завдяки використанню корупційних схем, товари записуються в деклараціях як відправлені до певної країни, натомість до адреса вони не доходять, а «губляться» по дорозі.

Для уникнення цього, доцільно з митних органів всіх країн виключити так званий «людський фактор» за рахунок автоматизації всіх митних процедур. Це дозволить уникнути і таких чинників як помилки при заповненні декларації та визначенні країн-партнерів і також такого чинника як корупція.

Отже, співставлення сезонно скоригованих даних зі статистики зовнішньої торгівлі товарами між країнами дає змогу більш точно дослідити причини виникнення таких розбіжностей, саме через використання згладжених на сезонну складову даних, які є більш точними.

У підсумку можна сказати про те, що коригування даних з зовнішньої торгівлі товарами з урахуванням сезонної складової підвищує якість інформаційного забезпечення статистичного аналізу зовнішньоекономічних явищ і процесів, що є надзвичайно важливим для побудови подальших прогнозів.

Висновки

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що аналіз впливу сезонної складової на

обсяги експорту та імпорту товарів для загальної характеристики обсягів зовнішньої торгівлі має визначальне значення. Оскільки зовнішня торгівля напряму залежить від робочих та святкових днів митниці, тобто від календарного ефекту то визначення розбіжностей між фактичними та сезонно скоригованими даними дає можливість передбачати обсяги торгівлі в майбутньому з урахуванням цього ж таки календарного ефекту.

У 2018 році порівняно з 2017 роком обсяги експорту та імпорту в цілому зросли, проте економіка України досі є імпортозалежною, а експорт є сировинно спрямованим, що означає не можливість економіки України повністю задовольнити свої потреби власним виробництвом.

Виходячи з цього, основною проблемою економіки України на сьогодні є відсутність підприємств для обробки сировини в середині країни, тому для вирішення цієї проблеми доцільно почати розбудову підприємницької сфери вітчизняної економіки. Це не лише дозволить скоротити обсяги імпорту товарів, а й вивільнити нові робочі місця в середині країни, що може зменшити обсяги трудової міграції громадян України.

Список використаних джерел

1. Краснодєд Т. Л. Аналіз експортно-імпортних операцій України на сучасному етапі – Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 22 (2), 2018. – с. 32–35. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvumtevsg_2018_22%282%29__10;
2. Манцуров І. Г. Статистична оцінка рівня збалансованості зовнішньої торгівлі України – Вісник ЖДТУ, Вип.3 (33), 2005 – с. 311–316. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ven.ztu.edu.ua/article/download/114179/109450>;
3. Алавердян Л. М. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу – «Ефективна економіка». Випуск 4. 2019, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf
4. Яценко Л. О. Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості / Л. О. Яценко, О. М. Мотузка // Статистика України. – 2014. – № 3. – С. 18–25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2014_3_4.
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>;

СТАТИСТИКА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

6. База даних ООН з зовнішньоторговельних операцій країн світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://comtrade.un.org/>;

7. Методика сезонного коригування вартості експорту–імпорту товарів від 15.12.2016 [Електронний ресурс]/ – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2006/588/metod.htm;

8. Методологічні положення статистики зовнішньої торгівлі України товарами від 07.12.2006 року [Електронний ресурс]/ – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2006/588/metod.htm;

9. Михайлов В.С., Прилипко Ю.І., Шепель К.І. Сезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання. / В.С. Михайлов, Ю.І. Прилипко, К.І. Шепель // Щоквартальний науково–інформаційний журнал «Статистика України». –2012. –№4(59) – С.21–26;

References

1. Krasnodied T. L. Analiz eksportno–importnykh operatsii Ukrainy na suchasnomu etapi – Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Vypusk 22 (2), 2018. – s. 32–35. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22%282%29__10;

2. Mantsurov I. H. Statystychna otsinka rivnia zbalansovanosti zovnishnoi torhivli Ukrainy – Visnyk ZhDTU, Vyp.3 (33), 2005 – s. 311–316. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://ven.ztu.edu.ua/article/download/114179/109450>;

3. Alaverdian L. M. Suchasni realii ta perspektyvy rozvytku zovnishnoi torhivli Ukrainy z inshymy krainamy svitu – «Efektyvna ekonomika». Vypusk 4. 2019, [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf

4. Yashchenko L. O. Sezone koryhuvannia yak odyin z osnovnykh etapiv rozrakhunku indykatora dilovoï vpevnenosti dlia promyslovosti / L. O. Yashchenko, O. M. Motuzka // Statystyka Ukrainy. – 2014. – № 3. – S. 18–25. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2014_3_4.

5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua/>;

6. Baza danykh ООН z zovnishnotorhovelynykh operatsii krain svitu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://comtrade.un.org/>;

7. Metodyka sezonnoho koryhuvannia vartosti eksportu–importu tovariv vid 15.12.2016 [Elektronnyi resurs]/ – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2006/588/metod.htm;

8. Metodolohichni polozhennia statystyky zovnishnoi torhivli Ukrainy tovaramy vid 07.12.2006 roku [Elektronnyi resurs]/ – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2006/588/metod.htm;

9. Mykhailov V.S., Prylypko Yu.I., Shepel K.I. Sezonni kolyvannia ta kalendarni efekty: okremi problemy teorii i praktyky statystychnoho otsiniuvannia. / V.S. Mykhailov, Yu.I. Prylypko, K.I. Shepel // Shchokvartalnyi naukovoinformatsiinyi zhurnal «Statystyka Ukrainy». –2012. – №4(59) – S.21–26;

Дані про автора

Еліссєва Оксана Костянтинівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
e-mail: Ok17_5@ukr.net

Данные об авторе

Елисеева Оксана Константиновна,

д.э.н., профессор, заведующий кафедры статистики, учёта и экономической информатики Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
e-mail: Ok17_5@ukr.net

Data about the author

Oxana Yelisyeyeva,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics of the Oles Honchar Dnipro National University
e-mail: Ok17_5@ukr.net